

ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В АСУ И АСНИ

© 2025 Подлесный В.Ю., Третьяков И.А., Данилов В.В., Колесник Е.В., Худяков И.И.

В настоящей работе представлены результаты исследования основ информационно-измерительных технологий, в частности, процедура восстановления непрерывных измерительных сообщений интерполяционными алгебраическими полиномами и процедура определения средней квадратической погрешности дискретного представления. Рассмотрен интерполятор по показателю среднего квадратического приближения на основе теории линейной фильтрации.

Ключевые слова: АСУ, АСНИ, информационно-измерительная система, измерительные сообщения, информационные характеристики, полином, интерполяция, погрешность, выборка.

Введение. Устойчивый рост использования автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем научных исследований (АСНИ) в современных производственных процессах невозможен без постоянного качественного повышения характеристик их информационно-измерительных и управляющих систем и подсистем [1-5]. Наиболее эффективным образом усовершенствование информационно-измерительных и управляющих систем происходит не за счет улучшения элементной базы, устройств и блоков, а через внедрение результатов синтеза знаний [6, 7] как фундаментальных, так и прикладных наук. В частности, информационные технологии становятся особенно важными при разработке АСНИ, где критически важна точность обрабатываемых данных [8-10].

В работах [11, 12] проводились исследования основ информационно-измерительных технологий в АСУ и АСНИ, в частности информационные характеристики (модели) измерительных сообщений, модели стационарных и нестационарных случайных измерительных процессов, погрешности при измерениях и передаче, а также исследования дискретной формы представления непрерывных измерительных процессов, в частности погрешность восстановления при дискретном представлении непрерывных процессов, оптимальное дискретное представление, дискретизация полиномами Лежандра. Настоящая работа является логическим продолжением предыдущих работ авторов по основам информационно-измерительных технологий в АСУ и АСНИ [11, 12] в части восстановления непрерывных сообщений интерполяционными алгебраическими полиномами и интерполяции по показателю среднего квадратического приближения.

Восстановление непрерывных измерительных сообщений интерполяционными алгебраическими полиномами. Для восстановления непрерывных сообщений, представленных регулярными выборками, используем интерполяцию или интерполяционную обработку. Последнее понятие обычно используют, когда восстановление ведется по зашумленным (искаженным) выборкам.

В качестве интерполирующих функций предлагается использовать функции различной сложности (например, различного рода полиномы). В соответствии с теоремой Котельникова, возможно со сколь угодно высокой точностью восстановить любой непрерывный случайный процесс $\lambda(t)$ по его дискретным регулярным выборкам при следующих условиях:

- процесс имеет ограниченный спектр (например, от 0 до F_c);
- процесс наблюдается бесконечное время ($T_u \rightarrow \infty$);
- выборки сообщения формируются с частотой опроса $F_0 \rightarrow 2F_c$;
- восстановление процесса ведется по точным (не зашумленным) значениям

выборок в форме ряда $\lambda(t) = \sum_{t=-\infty}^{\infty} \lambda(t_i)W_u(t-t_i)p$, с помощью, так называемых функций отсчета $W_u(t-t_i) = \frac{\sin \pi F_0(t-t_i)}{\pi F_0(t-t_i)}$.

Однако, теорема Котельникова дает лишь предельные (потенциальные) соотношения для определенных идеализированных условий, основными из которых являются ограниченность спектра и бесконечное время наблюдения. К этим предельным соотношениям можно лишь стремиться, никогда их не достигая. Восстановление реальных непрерывных процессов $\lambda(t)$ с неограниченным спектром по выборкам λ_i за конечное время наблюдения может выполняться лишь с определенной интерполяционной погрешностью при использовании как ряда Котельникова, так и любой другой интерполяционной формулы (метода интерполяции); причем всегда частоту опроса F_0 следует выбирать исходя из допустимой погрешности, и при этом она оказывается существенно выше чем $2F_c$. Значение интерполяционной погрешности зависит от вида сообщения, полноты априорного знания его характеристик, метода интерполяции и значения частоты опроса F_0 [13, 14]. Поэтому, при создании импульсных систем измерений и передачи приходится решать ряд задач, связанных с выбором тактовой частоты опроса и метода (оператора) интерполяционной обработки, а также учитывать интерполяционные погрешности.

Процесс интерполяции (восстановления) непрерывного сообщения $\lambda(t)$ по его выборкам $\lambda_i(t) = \lambda(t_i)$ может быть представлен в форме ряда, аналогичного

$$B(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N_k}) = \sum_{i=0}^{N_k} \lambda_i W_i(t) = \lambda^*(t) \quad [12]:$$

$$\lambda^*(t) = \sum_{i=0}^{N_k} \lambda^*(t_i) W_u(t-t_i) \text{ при } t_0 \leq t \leq t_{N_k}, \quad (1)$$

где $\lambda^*(t)$ - оценка восстанавливаемого процесса (интерполирующая функция); $\lambda^*(t_i)$ - оценка значения выборки с учетом ее зашумленности; $W_u(t-t_i)$ - элементарная интерполирующая функция (импульсная весовая функция интерполятора); $(N_k + 1)$ - число выборок, принимающих участие в процессе интерполяции (число $(N_k + 1)$ определяет также время переходного процесса в интерполяторе); $T_u = (t_{N_k} - t_0)$ - интервал интерполяции. Выражение (1) показывает, что процесс $\lambda^*(t)$ на выходе интерполятора определяется как линейная сумма реакций интерполятора на мгновенные импульсы (выборки), т. е. для интерполятора справедлив принцип суперпозиции.

При анализе и синтезе любых импульсных систем приходится заменять непрерывную функцию $\lambda(t)$ соответствующей ей решетчатой функцией $\lambda[iT_0]$, т. е. такой функцией, значения которой изменяются лишь при дискретных, обычно равноотстоящих друг от друга, значениях независимой переменной t . Решетчатая функция получается из непрерывной, если положить $t = iT_0$, т. е.

$$\lambda(t)|_{t=iT_0} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lambda(kT_0)\delta(kT_0 - iT_0).$$

Помимо простых решетчатых функций, используются так называемые решетчатые смещенные функции $\lambda[iT_0, \Delta t]$, которые получаются из непрерывных, если положить в них $t = iT_0 + \Delta t$, где $0 \leq \Delta t \leq T_0$ характеризует сдвиг аргумента. Необходимо отметить, что с изменением Δt меняется и аргумент, и ордината функции $\lambda[iT_0, \Delta t]$.

Для удобства записей воспользуемся относительным временем $t' = t/T_0 = l + \xi$, где $\xi = \Delta t/T_0$ - доля периода следования импульсов, причем $0 \leq \xi \leq 1$. В этом случае смещенная решетчатая функция записывается в виде $\lambda[l + \xi] = \lambda[l, \xi]$. Соответственно при использовании решетчатых функций выражение (1) может быть переписано в виде:

$$\lambda^*(l, \xi) = \sum_{i=0}^{N_k} \lambda^*[i, 0]W_H[l - i, \xi] = \sum_{i=0}^{N_k} \lambda^*[l - k, \xi]W_H[k, \xi], \quad (2)$$

где $l = 0$ при $N_k = 0$; $l = 0, 1, 2, \dots, (N_k - 1)$ при $N_k \geq 1$; $W_H[l - i, \xi] = W_H[l + \xi - i] = W_H[k - \xi] = W_H[k, \xi]$.

Вследствие простоты реализации, для восстановления непрерывных сообщений по дискретным выборкам широко используются алгебраические полиномы, в основном полиномы Лагранжа. Интерполяционный полином Лагранжа записывается в виде (1), где весовая импульсная функция интерполирующего устройства при интерполяции полиномами Лагранжа имеет вид:

$$W_H(t - t_i) = \frac{(t - t_0)(t - t_1)\dots(t - t_{i-1})(t - t_{i+1})\dots(t - t_{N_k})}{(t_i - t_0)(t_i - t_1)\dots(t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1})\dots(t_i - t_{N_k})}, \quad (3)$$

здесь $(N_k + 1)$ - число точек, по которым осуществляется интерполяция, причем $t_0 \leq t \leq t_{N_k}$. Если перейти к относительному времени $t' = l + \xi$, то при $l = 0$:

$$W_H[i, \xi] = \frac{(\xi - 0)(\xi - 1)(\xi - 2)\dots[\xi - (i - 1)][\xi - (i + 1)]\dots(\xi - N_k)}{(i - 0)(i - 1)(i - 2)\dots[i - (i - 1)][i - (i + 1)]\dots(i - N_k)}. \quad (4)$$

Следует отметить, что интерполяционные формулы Ньютона, Гаусса, Бесселя, Стирлинга, Эверетта и др. являются разновидностями интерполяционной формулы Лагранжа.

Далее рассмотрим интерполятор по показателю среднего квадратического приближения, синтез и анализ которого могут быть проведены на основании как частотной, так и временной методики теории линейной фильтрации.

Частотная методика теории линейной фильтрации. Частотная методика предполагает последовательность действий, когда процесс интерполяции трактуется как процесс фильтрации исходной функции $\lambda(t)$ из последовательности выборок. В соответствии с преобразованием Фурье, преобразование непрерывной функции $\lambda(t)$ в дискретную $\lambda(t_i)$ с мгновенными импульсами приводит к преобразованию двусторонней спектральной плотности мощности $S_\lambda(t)$ в последовательность смещенных двусторонних спектральных плотностей в соответствии с формулой [15, 16]:

$$S_\lambda(t) = (1/T_0)\{S_\lambda(\omega) + \sum_{\substack{i=-\infty \\ i \neq 0}}^{\infty} S_\lambda(\omega + 2\pi i/T_0)\} = (1/T_0)\{S_\lambda(\omega) + S_n(\omega)\},$$

где $S_{II}(\omega) = \sum_{\substack{i=-\infty \\ i \neq 0}}^{\infty} S_{\lambda}(\omega + 2\pi i / T_0)$ - спектральная плотность мощности смещенных

составляющих спектра дискретных выборок с амплитудно-импульсной модуляцией.

В зависимости от ширины спектра сообщения и периода опроса смещенные спектры могут перекрываться или не перекрываться. Если сообщение имеет ограниченный спектр шириной F_c и $F_0 \geq 2F_c$, то имеется возможность с помощью идеального фильтра нижних частот с частотой среза $F_{cp} = F_c$ отделить полезные составляющие сообщения от смещенных спектров и тем самым не искаженно восстановить сообщение $\lambda(t)$. Если сообщение имеет неограниченный спектр или не соблюдается условие $F_0 \geq 2F_c$ (F_c - граничная частота сообщения с ограниченным спектром), то смещенные спектры перекрываются, по дискретным выборкам нельзя без искаженно восстановить сообщение. В последнем случае сумму спектральных составляющих $S_{II}(\omega)$ в (4), начиная с $i = 1$, следует рассматривать как помеху [17].

В большинстве случаев можно считать, что составляющие основного спектра сообщения $S_{\lambda}(\omega)$, проходящие через интерполятор, и составляющие смещенных спектров $S_{II}(\omega)$, попадающие в полосу пропускания интерполятора, являются статистически независимыми.

В этом случае дисперсия интерполяционной погрешности рассчитывается на основании известного выражения [16, 18]:

$$\sigma_{np}^2 = 1/(2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |1 - W_H(j\omega)|^2 S_{\lambda}(\omega) d\omega + 1/(2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |1 - W_H(j\omega)|^2 S_{II}(\omega) d\omega. \quad (5)$$

Первый член выражения (5) определяет динамическую составляющую ошибки интерполяции, обусловленную искажением составляющих полезного сообщения при прохождении через интерполирующее устройство; второй член, помеховую составляющую, возникающую вследствие попадания в полосу пропускания интерполятора смещенных составляющих спектра дискретных выборок.

Если мгновенные выборки сообщения зашумлены, то суммарная спектральная плотность мощности помех предлагается определять с помощью выражения:

$$S_{\Sigma II} = S_{III}(\omega) + (1/T_0) \cdot \sum_{\substack{i=-\infty \\ i \neq 0}}^{\infty} S_{\lambda}(\omega + 2\pi i / T_0),$$

где $S_{III}(\omega)$ - спектральная плотность мощности внешних помех (шумов).

Если, как и ранее, сообщение и помехи считать независимыми стационарными процессами, то дисперсию суммарной погрешности предлагается определить по формуле:

$$\sigma_{\Sigma}^2 = 1/(2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |1 - W_u(j\omega)|^2 S_{\lambda}(\omega) d\omega + 1/(2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |1 - W_u(j\omega)|^2 S_{\Sigma II}(\omega) d\omega. \quad (6)$$

Второй член выражения (6) определяет помеховую составляющую, обусловленную действием суммарных помех (внешних помех и смещенных составляющих спектра дискретных выборок).

При передаче и запоминании выборки могут быть искажены вследствие действия помех и квантования по уровню (в цифровых системах). В большинстве случаев зашумленные выборки предлагается представлять в виде аддитивной смеси не зашумленных (чистых) выборок и некоррелированного дискретного белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности $S_{III}(\omega)$, которая определяется

приближенным равенством $S_{ш}(\omega) = S_{ш} \approx \sigma_{ш}^2 T_0$, где $\sigma_{ш}^2$ - дисперсия погрешности в фиксации значения одной выборки сообщения, принимаемая одинаковой для всех выборок. В общем случае $\sigma_{ш}^2$ зависит от метода передачи (записи), метода приема (обработки) и отношения сигнала к шуму в канале связи.

Дисперсия флюктуационной составляющей погрешности (обусловленной только внешними помехами) в оценке сообщения на выходе интерполятора в стационарном режиме определим, используя выражение [18]:

$$\sigma_{\phi n}^2 = 1 / (2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |W_H(j\omega)|^2 S_{ш}(\omega) d\omega = S_{ш} \Delta f_{\text{эф}} = \gamma_{\phi} \sigma_{ш}^2. \quad (7)$$

где $\Delta f_{\text{эф}}$ - эффективная полоса пропускания интерполирующего устройства, определяемая зависимостью $\Delta f_{\text{эф}} = 1 / (2\pi) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |W_H(j\omega)|^2 d\omega$; $\gamma_{\phi} = \Delta f_{\text{эф}} / F_0$ - коэффициент фильтрующей способности интерполятора по отношению к внешним помехам типа дискретного шума, определенный согласно [12]. Таким образом, очевидно, что всегда $\gamma_{\phi} \leq 1$, и чем меньше γ_{ϕ} , тем лучшими фильтрующими свойствами обладает интерполятор.

Временная методика теории линейной фильтрации. Временная методика основана на использовании корреляционной функции сообщения $R_{\lambda}(\tau)$ и весовой импульсной функции интерполятора $W_i(\tau) = W_u(t - t_i)$. Текущее значение погрешности интерполяции в момент времени $l + \xi$ на интервале от l до $l + 1$ в результате интерполяции будет определяться выражением:

$$\varepsilon[l, \xi] = \lambda[l, \xi] - \lambda * [l, \xi] = \lambda[l, \xi] - \sum_{i=0}^{N_k} \lambda[i, 0] W_H[l - i, \xi].$$

Средний квадрат (дисперсия) погрешности в дискретные моменты времени в пределах интервала интерполяции будет определяться выражением [19]:

$$\sigma_{шп}^2[l, \xi] = \sigma_u^2[l, \xi] = \sigma_{\lambda}^2 - 2 \sum_{i=0}^{N_k} \lambda[i, 0] W_H[l - i, \xi] + \sum_{i=0}^{N_k} \sum_{k=0}^{N_k} R_{\lambda}[i - k, 0] W_H[l - i, \xi] W_H[l - k, \xi]. \quad (8)$$

где $l = 0$ при $N_k = 0$; $l = 0, 1, 2, \dots, (N_k - 1)$ при $N_k \geq 1$. Из полученного выражения (8) видно, что дисперсия интерполяционной погрешности состоит из двух составляющих: динамическая (первые два члена в (7)) и помеховая (третий член в (8)).

Так как, при интерполяции нас интересует дисперсия непрерывной выходной величины, то, взяв среднее обеих частей последнего выражения по времени $l + \xi$, можем получить выражение для дисперсии погрешности на интервале интерполяции:

$$\sigma_{шп}^2 = \sigma_{ш}^2 = \begin{cases} \sigma_{шп}^2[0] & \text{при } N_k = 0; \\ N_k^{-1} \sum_{i=0}^{N_k-1} \sigma_{шп}^2[l] & \text{при } N_k \geq 0 \end{cases}, \quad (9)$$

где $\sigma_{шп}^2[l] = \int_0^1 \sigma_{шп}^2[l, \xi] d\xi$.

Таким образом, полученные выражения позволяют рассчитывать значения $\sigma_{ш}^2$, по заданным $R_{\lambda}(\tau), W_i(t)$ и T_0 или определять необходимый тактовый период опроса T_0 при заданных $R_{\lambda}(\tau), W_i(t)$ при отсутствии зашумленности выборок.

Дисперсия суммарной погрешности восстановления сообщения по дискретным выборкам на выходе интерполятора будет определяться выражением:

$$\sigma_{\Sigma}^2 = \sigma_{\Pi}^2 + \gamma_{\phi} \sigma_{u}^2, \quad (10)$$

При интерполяции алгебраическими полиномами по равностоящим отсчетам весовую функцию интерполятора удобно находить по интерполяционной формуле Лагранжа, т. е. по формуле (3) или (4).

Процедура определения средней квадратической погрешности дискретного представления. Определим величину средней квадратической погрешности δ_{Π}^2 представления на выходе интерполятора для $N_k=0$ и $N_k=1$ при восстановлении стационарных случайных сообщений с нулевым средним.

Используя (4), (8) и (9) при симметричной ступенчатой интерполяции [$N_k=0$; $-0,5 \leq \xi \leq 0,5$; $W_u(0, \xi) = 1$] получим $\delta_{\Pi}^2 = \sigma_{\Pi}^2 / \sigma_v^2 = 2 - 4 \int_0^{0,5} r_{\lambda}[0, \xi] d\xi$. Линейная интерполяция [$N_k=0$; $0 \leq \xi \leq 1$; $W_u(0, \xi) = 1 - \xi$; $W_u(0, \xi) = \xi$] позволяет получить: $\delta_{\Pi}^2 = 5/3 + (1/3)r_{\lambda}[1, 0] - 4 \int_0^1 r_{\lambda}[0, \xi] d\xi + 4 \int_0^1 \xi r_{\lambda}[0, \xi] d\xi$. При восстановлении сообщения с нормированной корреляционной функцией вида:

$$r_{\lambda}[l, \xi] = \sin \Omega_c T_0 [l + \xi] / (\Omega_c T_0 [l + \xi]) = \sin \pi [l + \xi] / \nu / [\pi [l + \xi] / \nu],$$

при ступенчатой симметричной интерполяции получим:

$$\sigma_{\Pi}^2 = 2 - 4 \int_0^{0,5} \sin \pi \xi / \nu / [\pi \xi / \nu] d\xi = 2 - (4\nu / \pi) \int_0^{\pi/(2\nu)} (\sin x / x) dx,$$

где $x = \pi \xi / \nu$.

Учитывая, что $\int_0^{\pi/(2\nu)} (\sin x / x) dx = Si(\frac{\pi}{2\nu})$, его разложение в ряд дает

$Si(\frac{\pi}{2\nu}) \approx \pi / (2\nu) - 1 / (3 \cdot 3!) \cdot [\pi / (2\nu)]^3$. Результатом является $\sigma_{\Pi}^2 = \pi^2 / (36\nu^2)$, что позволяет утверждать, что $F_0 = 2F_c \nu = \Omega_c / (6\delta_{\Pi})$.

Результаты определения δ_{Π}^2 согласно предложенной процедуре для других видов сообщений и типов интерполяторов, а так же зависимости $\nu = f(\delta_{\Pi})$ приведенной частоты опроса $\nu = F_0 / (2F_c)$ как функции погрешности приведены в [12]. Отметим, что дискретизация сообщения с ограниченным спектром при ступенчатой интерполяции требует в $\pi / (6\delta_{\Pi})$ раз более высокой частоты опроса по сравнению с частотой опроса, определяемой по теореме Котельникова. Сравнение выражений для тактовой частоты опроса для двух видов сообщений при одном и том же виде интерполятора показывает, что для восстановления сообщения с неограниченным спектром требуется значительно более высокая частота опроса.

Выводы. Работа посвящена разработке основ информационно измерительных технологий в АСУ и АСНИ. Показаны результаты исследования дискретной формы представления непрерывных измерительных процессов, а именно:

- восстановление непрерывных измерительных сообщений предлагается осуществлять интерполяционными алгебраическими полиномами. Это особенно эффективно при восстановлении по зашумленным выборкам. Показано, что при анализе и синтезе импульсных систем, приходится применять решетчатые функции, т.е. такие функции, значения которых изменяются при дискретных, обычно равноотстоящих друг от друга, значениях независимой переменной t ;

- интерполяцию по показателю среднего квадратического приближения предложено проводить по двум методикам, (частотной и временной) основанным на теории линейной фильтрации;

- использование частотной методики объясняется как процесс фильтрации исходной функции $\lambda(t)$ из последовательности выборок. Дисперсия флуктуационной составляющей погрешности (обусловленной только внешними помехами) в оценке сообщения на выходе интерполятора в стационарном режиме предложено определить в виде (7), где вводится эффективная полоса пропускания интерполирующего устройства и коэффициент фильтрующей способности интерполятора по отношению к внешним помехам типа дискретного шума. Делается заключение, что коэффициент фильтрующей способности интерполятора всегда меньше либо равен 1, и чем он меньше, тем лучшими фильтрующими свойствами будет обладать интерполятор;

- временная методика определения интерполяционных погрешностей подразумевает использование корреляционной функции сообщения и весовой импульсной функции интерполятора. Дисперсия суммарной погрешности восстановления сообщения по дискретным выборкам на выходе интерполятора будет определяться выражением (10). При интерполяции алгебраическими полиномами по равностоящим отсчетам весовую функцию интерполятора удобно находить по интерполяционной формуле Лагранжа, т. е. по формуле (2) или (3).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Обеспечение эффективности информационно-измерительных и управляющих систем / О. Е. Безбородова, О. Н. Бодин, М. Н. Крамм, В. В. Шерстнев // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2020. – № 4(34). – С. 5-16. – DOI 10.21685/2307-5538-2020-4-1. – EDN JXMQIW.
2. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы научных исследований для аэродинамического эксперимента / Е. Д. Пометун, Р. А. Хрипунов, А. В. Васильева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 4-8. – EDN VAUJKR.
3. Полтавский, А. В. Оптимизация информационно-измерительной системы беспилотного воздушного судна / А. В. Полтавский, А. А. Тюгашев, Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. – 2021. – № 4(36). – С. 44-55. – DOI 10.21685/2307-4205-2021-4-6. – EDN UOUUMU.
4. Валеев, А. Ф. Информационно-программное обеспечение автоматизированной системы научных исследований живучести объектов добычи газа / А. Ф. Валеев // Программные продукты и системы. – 2023. – № 2. – С. 263-271. – DOI 10.15827/0236-235X.142.263-271. – EDN BYTWNK.
5. Полтавский, А. В. Модель управления состоянием оптико-электронного тракта информационно-измерительных и управляющих систем / А. В. Полтавский, Н. А. Кузин, Н. К. Юрков // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2023. – № 3(45). – С. 5-15. – EDN ZBTOQU.
6. Винограденко, А. М. Метод синтеза интеллектуальных систем контроля технического состояния территориально-распределенных комплексов связи специального назначения / А. М. Винограденко // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 24-35. – DOI 10.36724/2409-5419-2020-12-4-24-35. – EDN APHZUI.
7. Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах / Ж. У. Севинов, Б. М. Темербекова, У. Б. Маманазаров, Б. М. Бекимбетов // Потомки Аль-Фаргани. – 2024. – №4. – С. 91-96. – DOI 10.5281/zenodo.14555403.
8. Пометун, Е. Д. Оптимизация определения градуировочной характеристики NTC-термистора при автоматизации измерений нестационарной температуры / Е. Д. Пометун, А. А. Беззуб // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 3. – С. 61-65. – EDN MIVMFW.
9. Автоматизированный комплекс получения вольт-амперной характеристики полупроводниковых диодов / Я. И. Рушечников, А. В. Яновский, В. Ю. Подлесный, И. И. Худяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 2. – С. 22-27. – EDN NDBPCV.

10. Безбородова, О. Е. Интеллектуальная информационно-измерительная и управляющая система контроля состояния территориальной техносферы / О. Е. Безбородова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2022. – № 2(40). – С. 21-28. – DOI 10.21685/2307-5538-2022-2-3. – EDN ZPLXVQ.
11. Основы информационно–измерительных технологий в АСУ и АСНИ / В. Ю. Подлесный, В. В. Данилов, И. А. Третьяков, Е. В. Колесник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.14018604. – EDN SDSQAP.
12. Оптимальное дискретное представление непрерывных измерительных процессов в АСУ и АСНИ / В. Ю. Подлесный, В. В. Данилов, И. А. Третьяков [и др.] // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 4. – С. 52-62. – DOI 10.5281/zenodo.14514529. – EDN VEQGYZ.
13. Раннев, Г. Г. Измерительные информационные системы / Г. Г. Раннев. – М.: Академия, 2010. – 329 с.
14. Андриевский, Б. Р. Элементы математического моделирования в программных средах МАТЛАБ и Scilab / Б. Р. Андриевский, А. Л. Фрадков. – СПб.: Наука, 2001. – 286 с.
15. Кузин, Л. Т. Расчет и проектирование дискретных систем управления / Л. Т. Кузин. – М.: Машгиз, 1962. – 683 с.
16. Киреев, В. И. Численные методы в примерах и задачах / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев. – СПб.: Лань, 2015. – 447 с.
17. Третьяков, И. А. Текстонезависимая идентификация речи в условиях помех / И. А. Третьяков, Е. Н. Кожекина, В. И. Сыровацкий // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2022. – № 2. – С. 64-77. – EDN LUBRVH.
18. Корниенко, В. П. Методы оптимизации / В. П. Корниенко. – М.: Высшая школа, 2007. – 663 с.
19. Волков, В. Л. Проектирование цифровых алгоритмов информационно-измерительных систем / В. Л. Волков. – Москва: Изд-во МАИ, 1991. – 33 с.

Поступила в редакцию 10.01.2025 г., рекомендована к печати 03.02.2025 г.

PROCEDURE FOR RECOVERING CONTINUOUS MESSAGES IN MEASUREMENT PROCESSES
IN ACS AND ASRS

Podlesnyi V.IU., Tretiakov I.A., Danilov V.V., Kolesnik E.V., Khudiakov I.I.

This paper presents the results of a study of the fundamentals of information and measurement technologies, in particular, the procedure for restoring continuous measurement messages by interpolating algebraic polynomials and the procedure for determining the average square error of a discrete representation. An interpolator based on the average square approximation indicator based on the theory of linear filtration is considered.

Keywords: ACS, ASRS, information and measurement system, measurement messages, information characteristics, polynomial, interpolation, error, sampling.

Подлесный Владимир Юрьевич

аспирант кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: pikaayzek@yandex.ru

Podlesnyi Vladimir Iurevich

Postgraduate Student at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, доцент, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Колесник Екатерина Витальевна

аспирант кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ketrinkilli@ya.ru

Kolesnik Ekaterina Vitalevna

Postgraduate Student at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Худяков Игорь Иванович

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ih2048@mail.ru

Khudiakov Igor Ivanovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.